

Опубликовано:

[Богма С.А., Шевченко В.В. Проблемы, возникающие при работе реакторов АЭС в переходных режимах // Тезисы XL научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии, 24-25 января 2007 г., часть 1. - Харьков: УИПА, 2007. - С. 42]

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАБОТЕ РЕАКТОРОВ НА АЭС В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ

Богма С.А., магистр, Шевченко В.В., к.т.н., доц.

Проблемы работы современных энергетических установок различных уровней (ТЭС, АЭС, ТЭЦ и т.д.) общеизвестны: значительный или практически полный износ электрооборудования, проблемы использования природных ресурсов, экологические проблемы... Однако основным направлением совершенствования и развития электроэнергетики Украины остается атомная энергетика, которая в настоящее время в общий баланс выработки электроэнергии дает 45-48 % . Суточный график нагрузки в общей энергетической системе (ОЭС) Украины характеризуется резкими колебаниями нагрузки: повышениями в часы вечернего пика, ночными провалами. Отмечено, что в отдельные дни коэффициент неравномерности (P_{\min}/P_{\max}) изменяется от 0,74 до 0,95. Поэтому даже в течение суток необходимо регулировать генерируемую мощность. Отмечено, что, начиная с 2003 г., в ОЭС Украины существует избыток электроэнергии. Но в то же время этот избыток не только трудно рационально использовать, но сложно обеспечить требуемое качество электроэнергии, необходимый быстродействующий резерв.

Изменение мощности ЯЭУ, согласно рассмотренным выше программам, осуществляется воздействием на два регулируемых параметра: расход пара на турбину и плотность потока нейтронов в реакторе. Расход пара регулируется изменением положения регулирующих клапанов турбины, а изменение плотности потока нейтронов обеспечивается регулирующими органами СУЗ реактора (поглощающими стержнями, тепловыделяющими сборками, изменением концентрации борной кислоты). Изменение уровня загрузки реакторов, скорости загрузки или набора электрической нагрузки до заданного уровня идет достаточно медленно: скорость набора не должна превышать 5 МВт/мин, ступень увеличения нагрузки не должна превышать 5 МВт. Рекомендуются при наборе мощности делать выдержки: на мощности 30% от номинальной—не менее 3 ч, на мощности 60—70% от номинальной-(10-12) ч, на мощности 80—90% от номинальной — 24 ч. Дальнейший выход на номинальную мощность осуществляется за 2—3 ч. Разгрузка реактора идет еще более медленно. Эксплуатация реактора на пониженной мощности возможна только для реакторов ВВЭР-440 на мощности не менее 70% от номинальной в течение не более 24 часов. Для реакторов ВВЭР-1000, согласно требованиям МАГАТЭ, при необходимости разгрузки более, чем на 90%, необходимо выполнить аварийную остановку. Поэтому в случае аварийных режимов останов обязателен. Т.е. при любом уровне потребления электроэнергии блоки АЭС должны быть загружены полностью. Для этого возможно выделение большого дополнительного количества энергоблоков ТЭС, работающих в режиме пуска-останов, что приведет к дальнейшему росту дополнительных затрат и усложнению режима работы ОЭС. Наиболее перспективным является ввод высокоманевренных мощностей строящихся ГАЭС (Ташлыкской, Днестровской), а также следует наращивать экспорт электроэнергии.

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

ПРОГРАМА

XXXX

**науково-практичної конференції
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії**

24 - 25 січня 2007 р.

**Харків
2007**

Склад організаційного комітету

Голова:

Коваленко О.Е. – д.пед.н., проф., ректор

Заступники голови:

Артюх С.Ф. – д.т.н., проф., радник ректора.

Лазарев М.І. – д.пед.н., доц., проректор з наукової роботи.

Відповідальний секретар:

Федюшин О.І. – асистент каф. АРЕ.

Члени оргкомітету:

Лобунець В.І. – к.ек.н., проф. каф. ЕПШМ

Шевченко В.В. – к.т.н. доц. декан енергетичного факультету

Вілков С.М. – к.т.н., проф., декан технологічного факультету

Кучеренко С.М. – к.псих.н., доц., декан машинобудівного факультету

Барсов В.І. – к.т.н. доц. декан факультету радіоелектроніки,
електромеханіки і комп'ютерних систем

Тарасенко А.І. – к.т.н., доц., декан механіко-технологічного факультету

Васильєва І.Г. – к.філос.н., доц., в.о. декана соціально-економічного
факультету

Коломієць В.В. – к.т.н., доц., декан електротехнологічного факультету

Посторонко А.І. – к.т.н., доц., заст. декана електротехнологічного
факультету

Романенко В.П. – к.т.н., проф., декан гірничного факультету

Драгун С.В. – к.т.н., доц., начальник НДЧ

Ашеко Т.Л. – редактор І кат. відділу мнотехнічної техніки

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

- 24 січня 2007 р., середа
 - 9.30 – 10.00 Ресстрація учасників конференції
 - 10.00 – 10.15 Відкриття конференції
 - 10.15 – 12.00 Пленарне засідання
 - 12.00 – 13.00 Перерва
 - 13.00 – 17.00 Робота по секціях
 - 25 січня 2007 р., четвер
 - 9.00 – 13.00 Робота по секціях
 - 13.00 – 14.00 Перерва
 - 14.00 – 15.00 Заключне засідання, закриття конференції
- Місце проведення пленарного та заключного засідань –
220 ауд. 2 корпусу

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

XL
науково-практична конференція
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Енергетичний факультет

Харків
2007

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

XL
науково-практичної конференції
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Секції:

Педагогіки та проблем інженерно-педагогічної освіти
Електроенергетики
Теплоенергетичних установок
Прикладної математики
Іноземних мов

24 - 25 січня 2007 р.

Харків
2007

Склад організаційного комітету

Голова:

Коваленко О.Е. – д.пед.н., проф., ректор

Заступники голови:

Артюх С.Ф. – д.т.н., проф., радник ректора.

Лазарєв М.І. – д.пед.н., доц., проректор з наукової роботи.

Відповідальний секретар:

Федюшин О.І. – асистент каф. АРЕ.

Члени оргкомітету:

Лобунець В.І. – к.ек.н., проф. каф. ЕППМ

Шевченко В.В. – к.т.н. доц. декан енергетичного факультету

Вілков С.М. – к.т.н., проф., декан технологічного факультету

Кучеренко С.М. – к.псих.н., доц., декан машинобудівного факультету

Барсов В.І. – к.т.н. доц. декан факультету радіоелектроніки,
електромеханіки і комп'ютерних систем

Тарасенко А.І. – к.т.н., доц., декан механіко-технологічного факультету

Васильєва І.Г. – к.філос.н., доц., в.о. декана соціально-економічного
факультету

Коломієць В.В. – к.т.н., доц., декан електротехнологічного факультету

Посторонко А.І. – к.т.н., доц., заст. декана електротехнологічного
факультету

Романенко В.П. – к.т.н., проф., декан гірничного факультету

Драгун С.В. – к.т.н., доц., начальник НДЧ

ЗМІСТ

Штефан Л.В.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА В СУЧАСНИХ
УМОВАХ.....39

Секція: Електроенергетики

Артюх С.Ф.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ.....41

Богма С.А., Шевченко В.В.
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАБОТЕ РЕАКТОРОВ НА АЭС В
ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ.....42

Боровік Ю.С.
РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
В ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ.....43

Егоров А.Б.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....44

Красовская Э.Т.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В СЕТЯХ.....45

Красноперов В.Ф., Кирисов И.Г.
АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ.....46

Кондратюк О.Ю.
КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ.....47

Красноперов В.Ф., Сапига Н.Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....48

Мезеря А.Ю., Ириков Д.В.
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
АСИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ.....49

Пантелеева И.В., Беликова С.О.
ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЧАСТОТЫ С
ВРЕМЯЗАДАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ.....50

Сапига Н.Н., Красноперов В.Ф.
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
УНИФИЦИРОВАННЫХ СРЕДСТВ АСУ ТП РЕАКТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
АЭС.....51

Чернюк А.М.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.....52

Шевченко В.В.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В
УКРАИНЕ.....53

Шевченко В.В., Шуджан Р.Я.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ

Богма С.А., Шевченко В.В.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАБОТЕ РЕАКТОРОВ НА АЭС В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ

Проблемы работы современных энергетических установок различных уровней (ТЭС, АЭС, ТЭЦ и т.д.) общеизвестны: значительный или практически полный износ электрооборудования, проблемы использования природных ресурсов, экологические проблемы... Однако основным направлением совершенствования и развития электроэнергетики Украины остается атомная энергетика, которая в настоящее время в общий баланс выработки электроэнергии дает 45-48 % . Суточный график нагрузки в общей энергетической системе (ОЭС) Украины характеризуется резкими колебаниями нагрузки: повышениями в часы вечернего пика, ночными провалами. Отмечено, что в отдельные дни коэффициент неравномерности (P_{min}/P_{max}) изменяется от 0,74 до 0,95. Поэтому даже в течение суток необходимо регулировать генерируемую мощность. Отмечено, что, начиная с 2003 г., в ОЭС Украины существует избыток электроэнергии. Но в то же время этот избыток не только трудно рационально использовать, но сложно обеспечить требуемое качество электроэнергии, необходимый быстросействующий резерв.

Изменение мощности ЯЭУ, согласно рассмотренным выше программам, осуществляется воздействием на два регулируемых параметра: расход пара на турбину и плотность потока нейтронов в реакторе. Расход пара регулируется изменением положения регулирующих клапанов турбины, а изменение плотности потока нейтронов обеспечивается регулирующими органами СУЗ реактора (поглощающими стержнями, тепловыделяющими сборками, изменением концентрации борной кислоты). Изменение уровня загрузки реакторов, скорости загрузки или набора электрической нагрузки до заданного уровня идет достаточно медленно: скорость набора не должна превышать 5 МВт/мин, ступень увеличения нагрузки не должна превышать 5 МВт. Рекомендуется при наборе мощности делать выдержки: на мощности 30% от номинальной—не менее 3 ч, на мощности 60—70% от номинальной-(10-12) ч, на мощности 80—90% от номинальной — 24 ч. Дальнейший выход на номинальную мощность осуществляется за 2—3 ч. Разгрузка реактора идет еще более медленно. Эксплуатация реактора на пониженной мощности возможна только для реакторов ВВЭР-440 на мощности не менее 70% от номинальной в течение не более 24 часов. Для реакторов ВВЭР-1000, согласно требованиям МАГАТЭ, при необходимости разгрузки более, чем на 90%, необходимо выполнить аварийную остановку. Поэтому в случае аварийных режимов останов обязателен. Т.е. при любом уровне потребления электроэнергии блоки АЭС должны быть загружены полностью. Для этого возможно выделение большого дополнительного количества энергоблоков ТЭС, работающих в режиме пуска-останова, что приведет к дальнейшему росту дополнительных затрат и усложнению режима работы ОЭС. Наиболее перспективным является ввод высокоманевренных мощностей строящихся ГАЭС (Ташлыкской, Днестровской), а также следует наращивать экспорт электроэнергии.

Богма С.А., Шевченко В.В. Проблемы, возникающие при работе реакторов АЭС в переходных режимах // Тезисы XL научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников ака-демии, 24-25 января 2007 г., часть 1. - Харьков: УИПА, 2007. - С. 42.

Формат 60x84 1/16 Умовн. друк. арк. 6,0 Тираж 60 прим.
Українська інженерно-педагогічна академія
61003, Харків, вул. Університетська, 16